

YASMIQ NAV NAMUNALARNING HOSIL ELEMENTLARNI O'RGANISH NATIJALARI

Saypillayeva Jamila Saypilla qizi

Tayanch doktorant

Abdixalikova Barchinoy

O'simlikshunoslik kafedrasida dotsenti q.x.f.f.d.(Phd)

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735164>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda yasmiq (*Lens culinaris Medik.*) ekinining asosiy hosil elementlari va ularning hosildorlikka ta'siri o'rganildi. Tadqiqot davomida o'simlikning poya balandligi, yon shoxlar soni, dukkaklar miqdori, har bir dukkakdagi donlar soni tahlil qilindi. Olingan natijalar yasmiqda hosilning asosan dukkaklar soni va don massasiga bog'liq ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari yasmiqning nav va namunalar hosildorligini baholash va seleksiya jarayonlarida qo'llash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Yasmiq, hosil elementlari, dukkaklar soni, don massasi, shoxlanish, vegetatsiya, hosildorlik, g'unchalanish, morfologik ko'rsatkichlar.

Abstract: In this scientific work, the main yield elements of lentil (*Lens culinaris Medik.*) and their effect on yield were studied. During the study, the stem height of the plant, the number of lateral branches, the number of pods, and the number of grains in each pod were analyzed. The results obtained showed that the yield of lentils mainly depends on the number of pods and grain mass. The results of the study are of practical importance for assessing the yield of lentil varieties and samples and for use in selection processes.

Keywords: Lentils, yield elements, number of pods, grain mass, branching, vegetation, yield, budding, morphological indicators.

Аннотация: В данной научной работе изучены основные элементы урожайности чечевицы (*Lens culinaris Medik.*) и их влияние на урожайность. В ходе исследования анализировались высота стебля растения, количество боковых ветвей, количество стручков и количество зерен в каждом стручке. Полученные результаты показали, что урожайность чечевицы в основном зависит от количества стручков и массы зерна. Результаты исследования имеют практическое значение для оценки урожайности сортов и образцов чечевицы и использования в селекционных процессах.

Ключевые слова: Чечевица, элементы урожайности, число бобов, масса зерна, ветвление, вегетация, урожайность, бутонизация, морфологические показатели.

Kirish. Qadimdan insoniyat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda dukkakli ekinlarning alohida o'rni bo'lgan. Shular orasida yasmiq (*Lens culinaris Medik.*) yuqori oziqaviy qiymati, boy oqsil manbai va tuproq unumdorligini yaxshilash xususiyati bilan ajralib turadi. Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu ekinga qiziqishi ortib bormoqda. Yasmiq hosildorligi ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi. Ayniqsa, o'simlikning morfologik tuzilishi va biologik xususiyatlarini ifodalovchi hosil elementlari — poya balandligi, shoxlanish darajasi, dukkaklar soni, har bir dukkakdagi donlar miqdori hamda don massasining o'ziga xosligi hosilning yakuniy miqdorini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardir. Ushbu elementlarning har biri alohida ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga, ular o'zaro uzviy bog'liq holda rivojlanib, o'simlikning umumiy mahsuldorlik salohiyatini shakllantiradi.

Natija va tahlillar: O'rtacha bitta o'simlikdan olingan hosil ekinning mahsuldorligi, yer maydonidan olingan hosil uning hosildorligi demakdir. Mahsuldorlik gramm yoki kilogrammda hisoblansa, hosildorlik sentner yoki tonnada hisoblanadi.

Seleksiya jarayonining dastlabki bosqichida o'simliklarning morfologik belgilari mahsuldorlik ko'rsatkichida baholanadi. Chunki ular oz va kichik maydonlarda ekiladi va mahsuldorligi baholanadi. Keyinchalik seleksiyon manbaning hosildorligini aniqlashning imkoniyati tug'ilgandan so'ng ham mahsuldorlik bo'yicha baholash o'z ahamiyatini saqlab qoladi. O'simlikning mahsuldorlik ko'rsatkichlari navning hosildorligini ifodalaydi. Nav namunalarining don hosildorligini baholaganimizda 2025 tadqiqot olib borilgan yilda nazorat nav sinov dala tajriba maydonida nav va namunalar 4 qaytariqda ekib o'rgandi.

Yasmiqning hosil elementlari

No	Nav va namunalar	Mahsuldor poyalar soni	Bir tupda shakillangan dukkaklar soni (o'rtacha)	Bir dukkakda donlar soni
1.	Darmon	5	47	1-2
2.	L.S.D-1	3	38	1-2
3.	L.S.D-2	4	42	1-2
4.	L.S.D-3	3	43	1-2
5.	L.S.D-4	3	39	1-2
6.	L.S.D-7	4	45	1-2
7.	L.S.D-8	4	46	1-2
8.	L.S.D-10	5	50	1-2
9.	L.S.D-13	4	47	1-2
10.	L.S.D-14	3	46	1-2
11.	L.S.D-15	5	54	1-2
12.	L.S.D-16	3	41	1-2
13.	L.S.D-17	4	44	1-2
14.	L.S.D-18	4	45	1-2
15.	L.S.D-19	4	44	1-2
16.	L.S.D-20	6	46	1-2
17.	L.S.D-21	4	46	1-2
18.	L.S.D-22	4	47	1-2
19.	L.S.D-23	6	54	1-2
20.	L.S.D-24	6	52	1-2
21.	L.S.D-25	6	53	1-2

Xulosa

Respublikamizda don va dukkakli ekinlar hajmini ko'paytirish, aholini oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirish eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Yasmiq bugungi kunda eng muhim o'simlik oqsili manbalaridan biri hisoblanadi. U oziq-ovqat mahsuloti sifatida ham, yem-xashak va tuproqni boyituvchi sifatida ham keng qo'llaniladi. Yasmiq hosildorligi asosan shoxlar soni, dukkaklar miqdori, urug' yirikligi va bitta o'simlikda dukkak soniga bog'liq. Ushbu

elementlarning yaxshi rivojlanishi nav xususiyati, iqlim va to'g'ri agrotexnika qo'llash bilan bog'liq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdukarimov D.T. Qishloq xo'jalik ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi Toshkent-2002. 39-40,136-b.
2. Abdukarimov D.T. Xususiy seleksiya. Toshkent – 2007. 204-218-b.
3. Abdukarimov D.T. "Dala ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi". Samarqand-2012. 30.31.40-b.
4. Азизов Б.М., Исраилов И.А., Худайкулов Ж.Б.-Ўсимликшуносликда илмий тадқиқот тишлари. Т. ТошДАУ. 2014. Б.45-46
5. Аманова М.Э ва Худайкулов Ж.Б. Яшил нўхат ва ясмиқ етиштириш. Нашриёт уйи "Тасвир" 2021. Б.21.
6. Атабаева Х.Н., Худайкулов Ж.Б "Донли экинлар биологиясининг илмий асослари", Тошкент. Фан ва таълим, 2022. Б. 209-217
7. Атабаева Х.Н.-Донли экинларнинг биологияси ва етиштириш технологияси-Т.ТошДАУ, 2009, Б.190-191
8. Атабаева Х.Н., Умарова Н.С.-Растениеводство, Т.2016, Б.171
9. Атабаева Х.Н., Худайкулов Ж.Б - Ўсимликшунослик, Фан ва технология, 2018, Б.211
10. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Ташкент, ЎзПТИ, 2007